

VAZIOS ÚTEIS - CERZIR A CIDADE
Pedro António Fonseca Jorge
Arquitecto
Av. da Igreja, n.º32, 1º andar, 2475-100 Benedita
egrojordep@gmail.com

VAZIOS ÚTEIS - CERZIR A CIDADE

Ampliar a noção de “Vazio”

Regra/excepção
Vazio/cheio
Útil/inútil

Passado/presente

Contínuo/descontínuo
Contiguidade/obliteração
Geral/particular

Utopia/realidade

Tipologia e contexto
Forma/conteúdo
Figurativo/abstracto

Virtudes públicas/vícios privados

VAZIOS ÚTEIS - CERZIR A CIDADE

Pedro António Fonseca Jorge

Arquitecto

Av. da Igreja, n.º32, 1º andar, 2475-100 Benedita

egrojordep@gmail.com

Ampliar a noção de “Vazio”

Debater o “vazio urbano” implica, antes de mais, debater o significado da expressão, não só a nível do que consideramos como “ausência”, mas também no modo como tal se manifesta no contexto da cidade.

Sendo no seu âmago uma falta, o “vazio” não deve ser encarada como meramente a inexistência do objecto, porque aquilo que consideramos como “cidade” não se faz unicamente de matéria palpável, ultrapassa a noção de físico e implica valores que não são contabilizados em termos de “matéria”: signos, significados e significantes que, embora apoiados num suporte físico, não existem pela mera sobreposição de tijolo.

O significado de “vazio” extrapola a matéria e a forma e abarca um contexto que é também ideológico e morfológico, em que manifesta a sua utilidade no sentido em que contribui para a criação ou afirmação da ideia que temos da “cidade”. “Útil” se afirma os valores desta, “inútil” se contradiz uma lógica enunciada pelo conjunto apreciado como “urbano”, mais uma vez, algo muito para além do mero uso físico do espaço.

Regra/excepção

“Warped spaces”, escultura em gesso, 2007

Sérgio Vicente

Ao identificarmos os elementos constituintes da “cidade”, não o faremos de acordo com uma série de designações que pretendem assimilar algo de único e parcelar. A “cidade” não se define pela Igreja, pela Casa do Povo, pelo Quartel dos Bombeiros, mas antes por um conjunto de valores mais latos que permitem sistematizar os constituintes em dois valores oposto: a “regra” e a “excepção”.

A identificação de um “todo” é feito pela sucessão de um “regra” que permite agregar sob a mesma designação um conjunto de elementos. A “cidade” consiste assim num conjunto em que algo se repete com frequência, mas que não exclui a presença da “excepção”, realçada pelo seu carácter diferenciado, mas que não o seria se por trás não houvessem uma “regra”. A nível de uso, a função habitacional, manifestada nas tipologias construídas mais predominantes, pode assumir-se como a “regra” que se repete, enquanto que os espaços públicos, utilitários ou de lazer, constituem os elementos de “excepção”. Como tal, a adopção de linguagens arquitectónicas diferenciadas acompanha a distinção funcional exercida entre os diversos programas.

Vazio/cheio

Mais além das tipologias funcionais, podemos identificar a “cidade” como uma sucessão de massa construída (a “regra”) a qual é interrompida pela ausência da mesma (a “excepção”). O “vazio” assume o papel de “desvio à regra”, sem que, por este facto, possa ser considerado como algo destituído de valor no conjunto urbano.

VAZIOS ÚTEIS - CERZIR A CIDADE

Pedro António Fonseca Jorge

Arquitecto

Av. da Igreja, n.º32, 1º andar, 2475-100 Benedita

egrojordep@gmail.com

Contextualizando historicamente o facto, a “cidade europeia” implica esta percepção, uma vez que o crescimento condicionado da mesma, enquanto reduto delimitado por um sistema defensivo, levou a que a construção se afirmasse, certificando como excepcional os locais onde essa mesma construção não existe, não só pela sua singularidade, mas também pelo valor utilitário e significante desses espaços, obtidos muito a custo.

Como tal, na cidade onde o processo de implantação e de crescimento foi diferente (e, por vezes, provocado), o assumir do “construído” como “regra” e do “vazio” como “excepção” pode constituir como um princípio dúbio, como por exemplo nas experiências Modernistas, em que a reflexão urbana se manifesta como reacção à cidade tradicional, ou pelo menos, à sua adaptabilidade a exigências contemporâneas de uso e usufruto. Nestes casos, o peso do “vazio” é excepcionalmente maior, por contraste com os exemplos de que comumente temos acesso, e os quais são alvo de crítica pelos pensadores do “movimento” acima citado. Muito embora fruto de objectividade, estes conceitos de “cheio” e “vazio” não devem ser considerados como noções estanques, muito pelo contrário. A sua presença enquanto elementos de constituição da cidade não implica que a sua presença (ou ausência) deva ser aceite acriticamente, uma vez que os elementos construídos, tal como os espaços públicos terão de “fazer” pela cidade que os suporta. O mero volume não implica uma correlação imediata para com “aquela” cidade em que se encontra, tal como o “vazio” necessita de uma adequação ao espaço que o envolve. As lógicas têm de ser concomitantes, e caso se entre em contradição pela adulteração da imagem, da escala ou da implantação que define a “regra” da cidade, podemos então afirmar que a “utilidade” daquele edifício ou daquele espaço é posta em causa pois encontram-se num “sistema” que lhes é adverso (e vice-versa).

Útil/inútil

Fica portanto subentendido que se a “regra” e a “excepção” nas “nossas” cidades se revelam como “cheio” e “vazio”, nem sempre estes possuem um valor único e estanque. Ou seja, o “cheio, tal como o “vazio” dividem-se em duas categorias, consoante o papel que desempenham no estabelecimento de uma imagem identificável na “cidade”: se são “úteis” ou “inúteis”, ou promoverem a continuidade ou a estabelecerem-se como interrupções.

Como tal, há uma nova associação, em que esse “cheio”, longe de ser a regra, passa a ser a excepção, pela sua inutilidade morfológica: usando pela primeira vez um exemplo concreto, num local em que a regra se assume pela construção sedimentada de edifícios em banda face à rua, com um número reduzido de pisos, um edifício situado a meio dessa banda, recuado e com um número de pisos mais elevado (que a “lei dos 45º” promove...) não será mais que uma “excepção”, “inútil” no desenhar da “cidade”, apesar de constituir matéria construída: o designado “cheio”.

Na cidade consolidada o “vazio” assume um carácter de utilidade, uma vez que nasce de circunstâncias precisas que indiciam a necessidade de estabelecer actividades públicas (na sua maioria), sejam mercados, praças ou campos de jogos. Estas actividades manifestam o seu carácter prático, e ao mesmo tempo lúdico, factor necessário à salubridade mental do habitante.

No entanto o significado daquilo que é “útil” extravasa aquilo que pressupõem uma actividade física. Determinado “vazios” na cidade consolidada encontram-se destinados a ser “inúteis” enquanto espaços de ocupação física, assumindo um carácter de representação de um poder instituído. A vista abarca o espaço que assume a sua utilidade pelo significado ideológico que lhe é atribuído, sem que se possa dizer que aquele local foi concebido para desempenhar uma actividade específica... para além de ser visto.

VAZIOS ÚTEIS - CERZIR A CIDADE

Pedro António Fonseca Jorge

Arquitecto

Av. da Igreja, n.º32, 1º andar, 2475-100 Benedita

egrojrdep@gmail.com

Assim sendo, a verdadeira ausência não existe quando há falta de volume construído, mas sim quando a uma lógica consequente se sucede um lapso, uma falha ou uma ausência de remate. Mais uma vez recorrendo à banda edificada do exemplo precedente, uma interrupção na mesma, em que o espaço vazio resultante é apenas uma falha inserida entre duas empenas, sem dignidade nem função, não constitui algo de útil na conformação do carácter do espaço, pois não consiste numa praça (ou algo similar) em que a nobreza desta não se revela apenas na utilidade física e funcional desta, mas também num conjunto de características morfológicas, como a criação de um alçado geral em estreita relação com o espaço público, dirigido a este de forma dignificante. Como mera interrupção, sem o cuidado morfológico que se exige, o “vazio” pela sua falta de “utilidade” permanecerá uma “excepção”.

Regra/excepção, cheio/vazio – 2007

Pedro Fonseca Jorge

Passado/presente

Ideologicamente, a solução para o desenlace daquilo que, na forma, contraria a “regra” e a “excepção” “úteis” passa por um conjunto de atitudes que, no geral, já se encontram em uso. No que diz respeito ao “cheio”, a legislação, correctamente concebida e correctamente aplicada, passa pelo exemplo maior de controlo da edificação no espaço urbano, especialmente naquele que possui características morfológicas que indiciam uma “regra”

VAZIOS ÚTEIS - CERZIR A CIDADE

Pedro António Fonseca Jorge

Arquitecto

Av. da Igreja, n.º 32, 1º andar, 2475-100 Benedita

egrojordep@gmail.com

clara, plenamente reconhecida e que por isso mesmo importa manter. E, tal como a escala deste “problema”, se a legislação geral se revela insuficiente ou mal concebida (nova referência aos aspectos generalizantes de uma regra que se baseia em ângulos e não em locais), há que produzir uma aproximação à especificidade do espaço em questão, de modo a que “naquele” local “com “aquelas características” se produza continuidade e não ruptura (tal como se produz num Plano de Pormenor e seus derivados).

Ao “vazio” inútil, pelo menos no exemplo concreto citado, a passagem do tempo é quem dita, na maior parte dos casos, a solução necessária, que é, muito simplificada (tal como o exemplo), a construção ou a reconstrução de algo em falta, recorrendo às “regras” legisladas como acima foi descrito.

No entanto, é curioso como algo que se faz de “regra” é passível de apresentar tantas “excepções” e cada uma mais excepcional do que outra. Á incúria dos proprietários e dos legisladores sucede-se outra causa, menos controlável, mas inexorável no modo se imiscui no espaço urbano: trata-se do Tempo, de diferentes épocas que são marcadas por diferentes tipologias, que se sucedem e substituem, nem sempre de forma harmoniosa.

Contínuo/descontínuo

Idealmente, a “cidade” cresce de forma anelar, em que as diferentes épocas se sucedem de forma sucessiva, nascendo num coração medieval, denso e intrincado, que expande os seus tentáculos para fora das “muralhas”, menos densificada e com maior área de respiro, diferentes características no geral, que correspondem, “grosso modo”, a diferentes possibilidades e a diferentes ideias relacionadas com o urbanismo.

Idealmente, é assim, mas na prática as transformações que se executam sobre o espaço não têm necessariamente de ser realizadas sobre “folhas em branco”, tanto que, de facto, não o são. Se de facto a cidade cresce para onde é possível que o faça, na direcção do “vazio” que ainda não é urbano, inúmeras experiências há que são realizadas sobre tecidos “desadequados” a regras modernas de salubridade, de funcionalidade, de representabilidade formal ou de vivência urbana.

Neste campo há que fazer a distinção entre as diferentes posturas que regem a actuação neste sentido, dado que se pode tentar a adequação das infra-estruturas existentes aos pressupostos modernos, ou, pelo contrário, tentar anular estas pura e simplesmente, promovendo uma substituição “de raiz” em que do antigo apenas restará o local de assentamento. Não se nega a existência de posições intermédias, de posições nascidas de, ou adaptadas a situações concretas (e não de idealismos generalizantes), mas, à semelhança do que vem sendo apresentado, o extremismo é necessário para ilustrar o que se pretende comunicar. O “tempo”, por exemplo, cura muita coisa, nomeadamente idealismos extremados, em que os exemplos mais óbvios serão determinados princípios caros ao Modernismo que não admitiam a existência de vestígios do passado que ditaram a pretensão de demolição da Ribeira Portuense (realizada parcialmente, mas hoje reconstruída em prol de uma classificação como “Património Mundial).

Rasga-se tecido antigo para criar novos atravessamentos, abrem-se espaços “vazios” de modo a criar áreas de respiro e de lazer, com base nas formas urbanas preexistentes, mas o resultado obtido destas acções será determinado pela opção por uma das posturas acima descritas, em que se promoverá a continuação/transição entre o existente e o proposto, ou, pelo contrário, se pretenderá uma ruptura óbvia, formal e ideológica, como meio de afirmação de uma concepção em particular (de assinalar que com “continuidade” não se pretende fazer referência ao “pastiche” formal e tipológico).

VAZIOS ÚTEIS - CERZIR A CIDADE

Pedro António Fonseca Jorge

Arquitecto

Av. da Igreja, n.º32, 1º andar, 2475-100 Benedita

egrojordep@gmail.com

Contiguidade/obliteração

Da regra à excepção à regra, 2007

Pedro Fonseca Jorge

Neste dois termos resume-se o acima adiantado, assumindo-se sempre que, em qualquer caso, uma intervenção é essencial, na já referida necessidade de adaptar tipologias antigas a propósitos modernos.

Aqui convém fazer um parêntesis para justificar o que se entendo por Tipologia, o que, no presente contexto consiste numa definição de conteúdos que agrupam modelos semelhantes entre si. A Tipologia não é uma forma, uma imagem ou algo de muito específico, antes nascendo da necessidade de seleccionar e classificar modelos para determinado estudo. Assim sendo, o facto de tipologicamente determinados edifícios ainda possuírem alguma validade no que diz respeito à sua implantação, volumetria e solução estética (aqui sim, uma Tipologia baseada em preceitos formais), tal não implica que as soluções encontradas na definição da célula habitável interna ainda se adequem do mesmo modo a preceitos contemporâneos. Está em causa a área do fogo, a sua distribuição funcional, a salubridade dos espaços pelo acesso ao exterior, etc., etc. (uma apreciação tipológica baseada em aspectos funcionais).

Pelo oposto, se o desenvolvimento dos espaços internos da casa há muito concebida pode voltar a ter pertinência (porque embora criados para outros fins, se adequam a novos propósitos), a relação do edifício que os alberga para com a rua e a cidade no geral pode ser posta em causa, pelos mais diversos motivos.

Relativamente à noção de “cheio/vazio”, o que nos interessa são precisamente as relações que se estabelecem entre o observador/usuário, na medida em que o “espaço público” urbano

VAZIOS ÚTEIS - CERZIR A CIDADE

Pedro António Fonseca Jorge

Arquitecto

Av. da Igreja, n.º32, 1º andar, 2475-100 Benedita

egrojordep@gmail.com

consiste naquilo a que a sua vista tem acesso. Assim sendo, tal como já foi dito, a Rua faz parte do seu percurso citadino, do seu campo de visão, e como tal, o usuário apreende e assimila as Tipologias formais baseadas em princípios de implantação, volumetria, configuração e estética. Doravante o uso do termo “Tipologia” irá restringir-se a este significado.

Diferentes épocas implicam o uso de diferentes Tipologias que, idealmente, se estabeleceriam de forma contínua, progressiva, anelamente, e por aí adiante. Mas a substituição acontece e é necessária, pelo que o “problema” existe quando contiguamente coexistem duas tipologias adversas nos valores que as definem: desalinhamento, diferentes alturas, soluções formais distintas. Ora, se uma Tipologia vem substituindo outra ao longo do tempo, pode-se afirmar que esse mesmo “tempo” será a “cura” para este mal, em que regularmente uma Tipologia obliterará a outra. Mas tal não implica que a Tipologia em extinção seja completamente desadequada ou, igualmente importante, que não tenha sido importante no desenhar de uma cidade “antiga”, cuja memória importa preservar. A sua hipotética desadequação funcional anula-se pela adequação a uma contexto mais lato em que a memória é importante (sem que tal implique saudosismo), e o edifício em extinção, pelo seu novo carácter “excepcional”, quando antes havia sido “regra”, pode albergar novos usos, novos programas, novas utilidades.

Geral/particular

Assim sendo, e porque todo este raciocínio implica um desenvolvimento de escala que evolui de algo amplo e generalizante para uma situação em particular, encontramos-nos já num campo em que vemos desenhar perante nós situações concretas de sobrevivência da “espécie” na cidade tradicional.

Peguemos nas construções apalaçadas de classes privilegiadas que em tempos se encontravam generalizadas pela cidade, em espaço que no passado eram praticamente suburbanos e que nos tempos actuais consistem no coração dessa mesma cidade, pelo crescimento da mesma, pelo aumento da sua escala a nível de “área de planta do edificado”, pelo aumento da densidade e finalmente pela apropriação dos espaços por classes não tão privilegiadas.

A semelhante processo, corresponde, como é óbvio, uma substituição Tipológica a todos os níveis. Novas relações com a rua são experimentadas, diferentes formas são aplicadas, soluções funcionais mais coerentes com os novos “inquilinos” são usadas, em detrimento da Tipologia precedente.

Empenas cegas/vazios inúteis, Porto – 2005

Pedro Fonseca Jorge

A uma casa unifamiliar isolada das restantes (semelhantes entre si, tipologicamente), com quatro faces, afastada da rua e expondo uma imagem trabalhada de acordo com a exposição social do seu proprietário sucede uma casa plurifamiliar, desenvolvida em altura, disposta face à rua que dispõe de uma imagem obrigatoriamente diversa, pelos menores recursos financeiro disponíveis, por exemplo, e pela diferente expressão social dos seus inquilinos.

VAZIOS ÚTEIS - CERZIR A CIDADE

Pedro António Fonseca Jorge

Arquitecto

Av. da Igreja, n.º32, 1º andar, 2475-100 Benedita

egrojordep@gmail.com

Se progressivamente se assiste a uma substituição, mais rentável a nível de exploração da área disponível, tal não significa que a “obliteração” da Tipologia “original” seja total: determinados modelos podem sobreviver, em que, tal como havia sido dito, a precedente “regra” se transforma em “exceção”. Contudo, no contacto entre estas diferentes tipologias, a verdadeira crise não se instala pela suposta desadequação tipológica, mas sim porque a “contiguidade” das espécies se assume sem um “remate” que produza uma transição entre duas formas tão díspares.

Analisemos a seguinte situação: uma rua, de dimensão razoável e com uma certa nobreza, interpõem-se entre estas duas Tipologias. Pode-se até afirmar que em ambas as faces desta rua existem duas “regras” distintas: do lado esquerdo o edificado plurifamiliar, multifuncional, disposto face à rua e desenvolvido em altura. Do outro lado, a vivenda unifamiliar, monofuncional, de altura contida e afastada da rua através de um muro e de uma área ajardinada. Nesta situação a “contiguidade” é resolvida porque existe um remate, uma solução entre as diferentes tipologias que se pode encontrar frequentemente em diversos contextos urbanos. Essa solução não consiste na “distância”, personificada aqui pela existência de uma “rua” (que já foi aqui classificada como “vazio útil”, quando personifica a imagem da cidade no geral), em que uma ausência se traduz em “transição”.

O verdadeiro remate produz-se na presença de “alçados” nas faces comunicantes das diferentes tipologias, cujo confronto é resolvido através do uso do vocabulário da cidade tradicional. Esse vocabulário não se resume à presença de “aberturas”, “per se”, mas porque tanto o “cheio” como o “vazio” encontram a sua justificação no meio urbano enquanto situações comunicantes entre si.

Empenas cegas/vazios inúteis, Porto – 2005

Pedro Fonseca Jorge

Essa “comunicação” entende-se como um conjunto de elementos físicos, sensoriais e de usufruto que não se esgotam na “fachada” enquanto elemento formal. Enquanto espelho de “vida urbana”, a fachada oferece a vivência interior da casa e o comércio traduz a relação entre a “rua” enquanto “percurso” e “vazio útil”. O alçado, com tudo o que isso implica, envolve todos os espaços da cidade, como uma película que justifica a presença da forma e a sua ausência.

No confronto (contiguidade) entre duas tipologias contraditórias, esta é a verdadeira ausência: uma empena cega, uma ausência de alçado que se manifesta na “ausência de cidade”. Por ser uma ausência, é um “vazio”, e por nada fazer pela imagem da cidade, é “inútil”. E pelo seu regime de “inutilidade”, exige solução.

Utopia/realidade

A empena, cega e feia, a que apenas o tempo consegue adicionar alguma qualidade (observando os escudetes de ardósia das empenas portuenses, tão bem empregues no edifício da Rua do Teatro por Eduardo Souto de Moura) tem uma solução aparentemente óbvia:

VAZIOS ÚTEIS - CERZIR A CIDADE

Pedro António Fonseca Jorge

Arquitecto

Av. da Igreja, n.º32, 1º andar, 2475-100 Benedita

egrojordep@gmail.com

construir contiguamente, ocupando o espaço vazio com nova banda construída que una os dois topos (empenas) destinados a estar ocultos. O processo inverso, proceder à substituição da Tipologia mais actual pela mais antiga, agora excepcional, é mais difícil e menos coerente...

Não se pode contudo negar que a “nova excepção” se encontra no presente destituída de interesse: já foi “regra”, já constituiu cidade, já foi uma presença marcante. É uma memória, e com importância, para aqueles que a isso atribuem importância. E que deveriam ser muitos. O seu interesse dilui-se no contexto, numa observação mais abrangente do esquema em que se insere: lote, rua, cidade; e a sua obliteração assumir-se-á coerente, se a solução para o remate do edificado não existir (da mesma maneira que se estanca uma ferida).

Tipologia e contexto

Porque o arquitecto, por muito que verbalize, necessita de se exprimir em formas, a “solução” adquire matéria, conforma-se e compõem-se em objecto. Aqui se exclui de imediato a colagem de uma “fachada falsa”, que imita mas não substitui, não obstante ter sido prática corrente ao longo da História da Arquitectura na composição de diversos espaços urbanos (Miguel Ângelo fá-lo na Praça do Capitólio, em busca de uma simetria que não nega contudo valores urbanos).

Este objecto irá assumir-se como um “topo” de uma banda construída, no que consiste numa tipologia urbana conhecida, mas que não pertencerá talvez ao contexto da “cidade tradicional”. Nesta, a permanência da “rua” como contraponto ao “edifício” induz a formalização do quarteirão como uma forma encerrada em si, que envolve aneladamente o miolo privado das habitações urbanas. Como tal, a tipologia de ocupação do lote mais recorrente é realizada em profundidade, com duas frentes orientadas respectivamente para a rua e para o interior do quarteirão. As excepções assumem-se nos gavetos, dotados de duas frentes de rua, e uma solução interior que varia consoante as dimensões do lote: a fachada pode ser inexistente, ou pode ser multiplicada em vários planos (em soluções que procuram contornar a profundidade da construção). Mesmo quando, por caprichos do crescimento e evolução da cidade tradicional, um edifício nos oferece a sua “empena” que quer ser “topo”, fá-lo de modo ligeiro, uma vez que, segundo uns, nunca havia sido criada uma solução para esta situação (pela sua raridade), ou, segundo outros, porque o tradicional sistema construtivo de paredes portantes tornava necessária uma intervenção mínima num plano que agora era alçado.

Não se negam outras situações de excepção, mas, verdade seja dita, o “topo” aparece-nos com mais clareza, e plenamente assumido quando a cidade inicia um processo de mudança baseado na aplicação de determinados princípios Modernistas. A banda edificada, e isolada (de outros edifícios, da rua, de gavetos, etc.) “cria” quatro alçados em edifícios que, tipologicamente, não as possuíam. A casa isolada tem-nos, mas esta alberga uma família, enquanto que o edifício de habitação colectiva tradicionalmente encosta os seus ombros aos do parceiro do lado. Formalismos aparte, em que o volume paralelepípedo se encontra destituído de grandes reflexões sobre a sua relação com a envolvente, a banda exige ser rematada, pois as suas faces menores são igualmente alçados, porque se orientam para o espaço público, ainda que a “rua” já não esteja logo ali.

Assim sendo, dotar o tecido de uma “cidade tradicional” com uma solução trazida da “cidade moderna” parece um contra-senso, a nível da necessidade, já apontada, de produzir uma relação entre o “objecto” e o “contexto”.

VAZIOS ÚTEIS - CERZIR A CIDADE

Pedro António Fonseca Jorge

Arquitecto

Av. da Igreja, n.º32, 1º andar, 2475-100 Benedita

egrojordep@gmail.com

No entanto, o “problema”, tal como o aponto, nasce na cidade tradicional, mas é inegável que possui uma temporalidade mais recente que esta: nasce do confronto de dois “tempos”, sem que se possa indiciar qual o “tempo” mais correcto. Certos estudiosos defendem o recurso à “memória curta”, ou seja, às formas que ainda se nos apresentam edificadas, ainda que distantes no tempo. Outros recorrem à “memória longa”, em que a investigação se centra em memórias ocultas pelo desaparecimento dos modelos arquitectónicos.

O recurso ao “Estudo Tipológico” não deve ser entendido como uma cedência a um historicismo acrítico. Neste, essencialmente, buscam-se soluções, investigam-se situações que correspondem a um problema por nós formulado, neste caso, a solução de uma ferida no tecido urbano, sendo que, a pesquisa de “Modelos” se faz através de contextos similares: a cidade, sempre a cidade. Uma vez efectuado o estudo, encontramos-nos na posse de diversas soluções, intemporais, e nas quais buscaremos algo que se adapte ao problema presente. Por exemplo, na actual produção da arquitectura doméstica, determinados autores investigam a versatilidade do espaço, passível de ser ocupado de diversas formas, por oposição à herança moderna do utilitarismo funcional. Essa “nova” solução espacial passa, em alguns casos, pela casa pré-Modernista, cujas divisões, similares, se encontravam destituídas de uma função específica, pública ou privada, diurna ou nocturna. Uma solução “tradicional” resolve um problema “contemporâneo”.

Um “topo” é por isso uma solução “moderna”, mas que resolve um problema “tradicional”, ou na cidade tradicional. Como tal, o “Estudo Tipológico” ou mais simplificada, o conhecimento da História e do Presente apresentam-se-nos como importantes na composição do objecto arquitectónico, porque pura e simplesmente esse processo assume-se como enciclopédico.

Forma/conteúdo

“Módulo de Topo” – módulos funcionais, 2007

Pedro Fonseca Jorge

Com base nestas premissas (e nos regulamentos na altura em vigor), foi criado este “Módulo de Topo”, um edifício com 3,90 metros de frente de rua, mas com cerca de 17 metros de profundidade, em que o seu alçado mais extenso é também o mais importante. Precisamente aquele que se abre para o interior do lote, e precisamente aquele que substitui a empena, e que

VAZIOS ÚTEIS - CERZIR A CIDADE

Pedro António Fonseca Jorge

Arquitecto

Av. da Igreja, n.º32, 1º andar, 2475-100 Benedita

egrojordep@gmail.com

cria o espaço vivenciado pelos movimentos que se geram no seu interior e transpiram para o exterior pelas aberturas: luz/sombra, aberta/fechado, presença/ausência.

Estes são os princípios rígidos: que se ocupe uma “fatia” fina do espaço livre, e que se ofereça onde ela não existia. Tudo o resto tem de ser mutável, adaptável a circunstâncias diversas porque as diversas situações de empena correspondem a volumetrias diversas.

O edifício, muito embora seja aqui apresentado como um projecto acabado, é na verdade uma concepção abstracta baseada numa sobreposição de módulos diferentemente concebidos de acordo com um programa específico. Neste caso concreto, o piso térreo corresponde a um espaço comercial que se orienta para a rua e para o interior do lote, em que a entrada para os volumes habitacionais se faz posteriormente. Mantendo este esquema de entrada, pode obliterar-se o módulo comercial, se o carácter da rua assim o exigir, estando o módulo habitacional em contacto com o térreo, fazendo-se a entrada comum no mesmo local do que no exemplo com comércio.

A nível de propostas de habitação, que estão condicionadas à área permitida pelas dimensões compactas do módulo, as tipologias acompanham as possibilidades permitidas por estas.

Assim, propõe-se um T0 com 36m², com a entrada efectuada por intermédio da sala, da qual se acede a uma zona de distribuição/arrumo da qual se acede à casa de banho e à cozinha, orientada simultaneamente para o interior do lote e para a rua: o contacto de funções “habitáveis” com esta deve ser um factor preferencial.

Podendo ter-se optado por um “open space”, provavelmente mais rentável a nível de aproveitamento do espaço, a presente solução teve também uma raiz ideológica, uma vez que se procurou usar um esquema modular também na organização interna, ao mesmo tempo que se garante alguma privacidade no uso simultâneo da casa. Deste modo, o segundo módulo habitável consiste num T2, desenvolvido em dois pisos, em que no inferior se encontram as zonas comuns – sala e cozinha, esta de dimensões similares ao exemplo precedente – e uma casa de banho de serviço, um luxo relativamente dispensável, justificado apenas pela existência de dois pisos. No superior encontram-se os quartos, acessíveis por uma escada que nasce na sala comum, e intercalados pela casa de banho completa que os serve. Com é óbvio, um dos quartos complementa a “rua”, o outro faz “rua” no interior do lote.

As dimensões permanecem contidas, são ao todo 72m², obtidos pela soma de dois módulos de 36m², mas que encontram reflexo num tipo de clientela que procura acessibilidade financeira e se encontra disposta a habitar no centro das cidades, onde maioritariamente se encontram as situações a que nos reportamos. De facto, os usuários previstos para este tipo de proposta são igualmente importantes, pois têm de ser coerentes com o espaço que se pretende propor, e com as limitações a que o mesmo se encontra sujeito. Deste modo, dado que actualmente tem sido feito um esforço para que se atraiam as camadas mais jovens para os centros históricos das cidades (sem que se classifique como tal o espaço em que estamos a “intervir”), de modo a combater a desertificação habitacional e o envelhecimento da população residente, é de supor que a mesma lógica possa ser aqui aplicada, e que aqueles em princípio de vida que se encontram limitados na sua capacidade financeira estejam dispostos a fazer as cedências necessárias em termos de área do fogo para habitarem num local da cidade onde a vida urbana é reflexo do seu modo de vida.

A terceira tipologia consiste num T3, obtido pela justaposição de três módulos, num total de 108m², em que mais uma vez a repetição se faz a nível dos espaços interiores. O piso 1, com dois quartos, é semelhante ao do T2, enquanto que o piso 0 substitui a casa de banho de serviço por uma lavandaria. O piso -1 (pois entra-se pelo piso intermédio) é novo, apresenta uma sala de estar e o terceiro quarto que justifica a tipologia.

VAZIOS ÚTEIS - CERZIR A CIDADE

Pedro António Fonseca Jorge

Arquitecto

Av. da Igreja, n.º32, 1º andar, 2475-100 Benedita

egrojordep@gmail.com

Há sem dúvida a hipótese de criar novas tipologias, recorrendo à intersecção de módulos (como o T1 em módulo “e meio”), mas a ideia base permanece: criar um conjunto de circunstâncias que permitam sobreposições variadas. Por um lado, para adaptar o edifício às condições programáticas, por outro para corresponder a situações concretas a nível de volume do edifício contíguo. Para tal assumir-se-á o edifício como uma sequência de tipologias semelhantes ou variadas, de acordo com a necessidade de ter 3, 4 ou 5 pisos, por exemplo (à semelhança da “moda” da rua).

“Módulo de Topo”, secção construtiva – 2005

Pedro Fonseca Jorge

A tentativa de torna a proposta realista, levou a que desde o princípio fosse considerada uma solução construtiva coerente, conforme se apresenta no pormenor anexo. Muito embora estruturalmente possam existir variantes não contempladas, ligadas à maior exigência física de um edifício mais elevado, ou às características geológicas do terreno, as exigências a nível de isolamentos, placagens ou caixilharia, foram pensados tendo em vista a possibilidade deste edifício ser construído. A nível de composição dos paramentos, teve-se em conta a espessura comum de uma estrutura em betão, de uma parede simples de tijolo revestida a isolamento térmico e reboco sintético (mais económica em termos de área, e consequentemente, de largura do edifício. Interiormente, as carpintarias aplicadas, ainda que simples na forma e na execução (extremamente importante para manter a proposta dentro de valores de aquisição comedidos), foram igualmente alvo de atenção, e de desenho...

Este cuidado não implicou descuido a nível da solução arquitectónica, uma vez que estes dois factores têm de andar em estreita relação. Se a profundidade do edifício foi idealizada tendo em vista um espaço interior correcto (mais o sistema construtivo), tal nunca foi impeditivo de se realizar uma busca paralela a nível de agradabilidade formal. Se a escada comum cumpre os regulamentos existentes a nível de dimensões, número de degraus em cada lanço e na existência do espaço vazio no meio (por exigência dos bombeiros), foi ainda possível conceber um desenho em que a escada é igual vista de cima ou vista de baixo, pois também tem “degraus” na superfície superior do lanço. Ou seja, e referindo-nos a algo que abrange toda a composição arquitectónica, o detalhe um factor qualitativo do Projecto Arquitectónico e aplicável à “forma” no geral, e não apenas nos espaços mais “nobres” (com toda a subtilidade que o uso deste termo implica.

Figurativo/abstracto

Assim sendo, a solução formal com que o edifício se apresenta consiste numa mera hipótese, no meio de outras possíveis, tantas quanto a associação de módulos (a multiplicar pelo número de pisos) permitirem.

A estética dos alçados apresentados obedece ao mesmo critério, no sentido em que não é uma solução rígida, podendo ser trabalhada (na medida das possibilidades da distribuição interna)

VAZIOS ÚTEIS - CERZIR A CIDADE

Pedro António Fonseca Jorge

Arquitecto

Av. da Igreja, n.º32, 1º andar, 2475-100 Benedita

egrojordep@gmail.com

de acordo com a envolvente. O exemplo a que se recorreu, a nível de “ferida urbana” (da empena) baseou-se sempre na hipotética relação entre duas tipologias diferentes e com igual peso histórico. Assume-se que a referência estética para esta proposta seja, como é óbvio, o edifício em banda, mas o facto é que outras situações existirão em que o mesmo problema se porá, mas em que a História terá um peso mais relativo a nível do aspecto estético: permanecerá a malha da rua/lote, que importa respeitar, mas o registo formal dos edifícios-empena será mais contemporâneo (sem que isto consista num juízo de valor).

A nível de intervenção no “património” desde há muito vêm sendo defendidas posições diversas, simultaneamente, ou separadas por um período temporal consequente da diversidade de teorias de arquitectura dominantes. No entanto, o consenso contemporâneo identifica a necessidade de se proceder à diferenciação das intervenções distantes no tempo, no sentido em que cada uma será fruto da sua época, mas sempre no sentido de se integrar o novo no antigo. Nega-se portanto a reprodução do edifício original, porque tal consistiria não só numa inverdade histórica, como a mesma reprodução sofreria a nível do pormenor, dadas as diferentes técnicas e processo construtivos da actualidade.

“Módulo de Topo”, conforme apresentado no concurso “Unbuilt Architecture”, promovido pela Boston Society of Architects, 2005

Pedro Fonseca Jorge

No entanto, esta postura abre campo a muitas opiniões, tantas quanto os autores passíveis de intervir no património. Podemos identificar duas opiniões extremadas, de modo a facilitar o raciocínio: casos há em que essa diferenciação é menor, embora existente, dado que telha, pedra ou reboco ainda são recursos usados na actualidade, ou, pelo contrário, faz-se uso de uma maior distinção, em que a “paternidade” é assegurada por elementos menores, como a implantação ou a volumetria.

No que nos diz respeito, tal refere-se ao modo como se assume a postura do “nosso” edifício: se integrado no que diz respeito à forma e à imagem, se assumindo um aspecto diametralmente oposto, reforçando o seu carácter de elemento contemporâneo que resolve o problema expresso, independentemente do local a que se encontra destinado.

VAZIOS ÚTEIS - CERZIR A CIDADE

Pedro António Fonseca Jorge

Arquitecto

Av. da Igreja, n.º32, 1º andar, 2475-100 Benedita

egrojordep@gmail.com

Esta questão, longe de ser óbvia, quanto a mim, tem raízes mais profundas, pois baseia-se em algo, por mim defendido, relativo àquilo que podemos denominar como os elementos “definidores da arte”, ou seja, em que é que, de facto, podemos confiar para dizer que determinado objecto ou intervenção é ou não arte: virtuosismo, signo e significado.

Um dos primeiros elementos a “cair” foi precisamente o virtuosismo técnico e expressivo, no sentido em que se procurava rigor e realidade no objecto representado. O abstraccionismo, nascido talvez da possibilidade de recurso a outras técnicas de apreensão do real (como a fotografia) vem introduzir outra dinâmica à arte que continua a enfatizar o signo, ou seja, aquilo a que se reporta.

Nos movimentos artísticos contemporâneos faz-se uso de outros recursos que não o “objecto”, através de alusões mais ou menos óbvias para “significar o signo”, sendo que, ao que ao observador diz respeito, apenas o Significado permanece como algo em que se possa identificar os aspectos qualitativos daquela obra de arte.

E talvez aqui se demonstre o verdadeiro virtuosismo do Artista, mas o facto é que também abre caminho a que uma arte pictórica se veja substituída pela vertente oral ou escrita: a obra em si encontra-se apoiada apenas no discurso, e não no seu valor intrínseco. E o discurso, contrariando o processo de “idealização/composição”, pode na verdade, constituir em algo elaborado à posteriori, na tentativa de justificar uma forma que nasce duma apreciação meramente estética e estática (não recorrendo às dinâmicas da envolvente na sua elaboração), até porque não possuímos outros elementos que nos permitam identificar e classificar a “arte”. Sendo este um raciocínio simplista, porque a sua exploração exigiria outra apresentação diferente, defende-se que deste modo a Arte deverá voltar a ser mais figurativa, por oposição ao abstraccionismo “total”, estanque para a maior parte dos observadores.

Assim sendo, e porque a Arquitectura permanece uma Arte, e por que os seus observadores são generalizados, defende-se que este edifício, longe de constituir um marco único e facilmente identificável, independentemente da sua localização (se em Lisboa ou no Porto, se em Portugal ou em França), deve por conseguinte “adaptar-se” à realidade circundante, até porque o seu propósito é cerzir a malha urbana e não acrescentar outro elemento dissonante. A identificação imagética para com os outros edifícios que o circundam é portanto necessária, assim se reforçando a ideia de que o edifício “acabado”, tal como se apresenta na proposta anexa, é apenas uma possibilidade entre tantas outras. Pode questionar-se a pertinência de se produzir diversidade com base numa questão “epidérmica”, que muitos podem alcunhar de “fachadismo”. Mas uma pesquisa Tipológica não significa obrigatoriamente que se procure apenas “Espaço” ou “Forma”, dado que a Estética é também um tema arquitectónico. No momento em que certas tipologias de fogos se tornam obsoletas, relativamente ao habitar actual, não se pode negar a possibilidade que, uma vez inseridos numa malha bem definida, os novos edifícios se integrem na forma e na imagem, apenas porque não o podem fazer a nível de espaço interno.

Virtudes públicas/vícios privados

Embora abstracto, este edifício foi concebido com base em regulamentos, pormenores construtivos e factores de conforto reais. Ou seja, é algo que é possível erigir sem grandes dramas na transposição do papel para a cidade.

O principal óbice à sua aplicação não se encontra por isso no objecto, mas sim a nível de regulamentação urbana que obrigasse a fazer uso desta solução e da vontade do proprietário em recorrer à mesma.

VAZIOS ÚTEIS - CERZIR A CIDADE

Pedro António Fonseca Jorge

Arquitecto

Av. da Igreja, n.º32, 1º andar, 2475-100 Benedita

egrojordep@gmail.com

A nível do domínio privado, não se ignora que existam hipóteses mais rentáveis de fazer uso de um terreno, nomeadamente optando por toda uma frente construída, ao invés de propor apenas a colmatação das empenas cegas dos edifícios circundantes. Parte da solução passa pela identificação dos edifícios de interesse patrimonial, coisa que já é feita a nível de Plano de Pormenor e seus semelhantes, o que, numa primeira aproximação, obrigaria à “reutilização” das preexistências. A construção dos topos oferece-se deste modo como algo mais pertinente, condicionada que está a construção de toda a frente, mas a escolha desta solução esbarra igualmente nas possibilidades de lucro que a mesma oferece. Racionalmente falando, um edifício com um único apartamento por piso servido por uma caixa de escada e um elevador não é a tipologia mais rentável. Principalmente se para o construir se teve de abdicar de anexar um corpo a outro volume proposto, por uma questão de respeito pelos índices de construção.

Painel concebido para o concurso “Unbuilt Architecture”, promovido pela Boston Society of Architects, 2005
Pedro Fonseca Jorge

A vontade em “cerzir” a cidade não se manifesta apenas na vontade pública, sendo que o privado acaba por ter uma palavra a dizer, na medida que é sobre o seu domínio que se intervém, na maior parte dos casos. A nível de regulamentação, importaria identificar os locais, tal como se identifica o património, em que semelhante tipologia poderia ser aplicada, o que se manifesta num processo complexo e difícil, dada a particularidade de cada “exceção”, a nível de localização e mesmo de dimensionamentos. Aqui reside a verdadeira utopia...